

FABRICAÇÃO DE SENSOR FLEXÍVEL PARA APLICAÇÃO EM ROBÓTICA MACIA

Laura Foroni Braulio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1231-5619

Adriel Luiz Marques
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-2799-2412

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Resumo - Este artigo apresenta o desenvolvimento de um sensor resistivo flexível para detecção tátil em robótica macia. O sensor é composto por Velostat, material que vem ganhando destaque na fabricação de sensores flexíveis, e uma placa de circuito impresso (PCB), sendo um sensor de baixo custo e fabricação fácil. Por meio de experimentos o sensor apresentou boa repetibilidade e alta linearidade. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade do sensor para aplicação.

Palavras-Chave- Robótica Macia, Sensores Flexíveis, Sensores Resistivos, Velostat.

FABRICATION OF A FLEXIBLE SENSOR FOR APPLICATION IN SOFT ROBOTICS

Abstract - This article presents the development of a flexible resistive sensor for tactile sensing in soft robotics. The sensor is made of Velostat, a material that has been gaining prominence in the manufacture of flexible sensors, and a printed circuit board (PCB), making it a low-cost and easy-to-manufacture sensor. Through experiments, the sensor showed good repeatability, and good linearity. The results obtained demonstrate the viability of the sensor for application.

Keywords - Flexible Sensors, Resistive Sensors, Soft Robotics, Velostat.

I. INTRODUÇÃO

O processo de envelhecimento carrega consigo mudanças no sistema músculo esquelético, gerando instabilidade nas estruturas, essas alterações são capazes de prejudicar a capacidade de locomoção e equilíbrio de pessoas na fase idosa [1]. Além disso, segundo a ONU, um dos fatores de risco a doenças neurológicas cerebrovasculares ou degenerativas, é a idade, homens acima dos 50 anos estão mais propensos a sofrerem um AVC, por exemplo [2], sendo uma das principais

sequelas causadas por esse tipo de patologia, ou condições similares, o comprometimento das funções motoras. Sendo assim, é notório que é alta demanda de ferramentas assistivas que auxiliem em atividade cotidianas e também que promovam reabilitação, principalmente quando se trata de pessoas idosas, tendendo a aumentar, visto que um artigo publicado pela United States Census mostra que o aumento da porcentagem da população adulta idosa ao longo dos anos é crescente [3].

Dessa forma, dispositivos robóticos desempenham um papel essencial na recuperação e melhora dessa capacidade motora afetada, permitindo que a qualidade de vida dessas pessoas aumente significativamente. Durante a reabilitação, o uso robôs rígidos, como exoesqueletos e exosuits proporcionam a capacidade de medir quantitativamente o desempenho de pacientes, além de se movimentarem em muitos graus de liberdade e auxiliarem em movimentos complexos, sendo uma ótima opção de terapia [4], [5], [6]. Porém, neste tipo de tecnologia o conforto e adaptação podem ser insuficiente, visto que são construídos a partir de estruturas rígidas e não se adaptam tão bem no corpo humano [7], a robótica macia surge como alternativa, se ajustando perfeitamente as articulações, se aproximando dos tecidos biológicos e trazendo segurança em seu uso [8], [9].

No entanto, em robôs flexíveis, os sensores convencionais rígidos não são os ideais para este tipo de aplicação, devido a sua superfície irregular, sendo difícil o monitoramento e aquisição de parâmetros de forma eficaz. Desta forma, a construção de sensores em material flexível se torna uma solução eficiente, visto que dessa forma é possível aproveitar uma superfície de contato maior do robô, aumentando a sua capacidade sensorial [10].

Para a criação de sensores flexíveis, existem dois tipos principais: os capacitivos e os resistivos. Sensores táteis piezo-capacitivos ajustam sua capacitância por meio de alterações mecânicas na geometria do capacitor, provocadas por forças externas, eles oferecem uma resposta satisfatória em termos de frequência e elevada precisão espacial, mas tendem a ser mais suscetíveis a ruídos externos [11]. Por sua vez, os sensores piezo-resistivos experimentam mudanças na resistência quando expostos a pressões ou forças externas, apesar de serem robustos contra interferências e de fácil implementação, sofrem com histerese, o que compromete sua performance em baixas frequências [11], [12]. Na categoria

de sensores resistivos, existem os sensores fabricados com Velostat, que vem ganhando destaque por suas propriedades [13].

Por fim, este projeto possui o intuito de desenvolver um sensor resistivo flexível para detecção tátil em robótica macia utilizando Velostat. A seção II aborda o projeto e fabricação do sensor, a III os experimentos realizados para avaliar a qualidade do sensor, na seção IV os resultados obtidos experimentalmente e discussão e na seção V a conclusão do trabalho.

II. PROJETO E FABRICAÇÃO DO SENSOR

O sensor foi fabricado a partir Velostat, material que consiste em polietileno impregnado de carbono que apresenta uma variação em sua resistência elétrica de acordo com a deformação que é submetido. A variação da resistência ocorre em função de alguns fatores, como a força aplicada, tempo de aplicação e área de contato entre o sensor e o instrumento de medição [14]. O sensor consiste em três camadas, dispostas em forma de sanduíche, sendo uma camada interna de Velostat, uma externa de PCB e uma camada adesiva, que une as duas partes. A PCB foi projetada no software CAD e impressa em material flexível, contendo 2 camadas, espessura total de 0,11 mm e trilhas de cobre exposta, sendo o modelo das trilhas conforme a literatura [16].

Figura 1: Sensor resistivo flexível, visão frontal. Em cinza está a camada adesiva, em amarelo a PCB e em preto o Velostat.

Figura 2: Placa de circuito impresso projetada.

O protótipo final do sensor, figura 3, contém também pads soldados na placa, a fim de que o sinal adquirido pelo sensor

possa ser coletado.

Figura 3: Resultado da montagem do sensor.

III. AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

Para avaliar o desempenho do sensor, foi necessário acoplar o sensor a um atuador impresso em impressora 3D [17], simulando um elemento de controle. Desta forma, primeiramente é realizada a caracterização desse sensor analisando o passo do motor da plataforma de testes em função da curvatura do atuador. O atuador foi colocado sobre a plataforma e a cada 10 passos do motor foi analisada e fotografada a curvatura do atuador, repetindo este procedimento 3 vezes.

Além disso, foi feita a caracterização do sensor, a fim de observar a curvatura do atuador em função da tensão no sensor. Na mesma plataforma, foi executada uma variação de 10 graus no atuador e observada a resposta na curva de carga e descarga. Este procedimento foi repetido em 3 velocidades diferentes 1, 10 e 20°/s.

Em seguida, em um terceiro experimento, foi avaliada a repetibilidade do sensor, movendo o atuador 50 vezes entre dois pontos (20° e 30°) para verificar a resposta do sensor. Por fim, foi avaliado o tempo de resposta do sensor, utilizando a mesma plataforma, o sensor foi pressionado enquanto o tempo de resposta foi coletado.

Figura 4: Atuador na plataforma de testes (posição inicial).

Figura 5: Atuador na plataforma de testes (posição após ação do motor)

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Figura 5: Gráfico da caracterização do atuador, passos do motos em função da curvatura do atuador.

No gráfico podemos observar que a resposta do atuador foi linear a cada aumento de passos do motor, apresentando também pouca variabilidade nos dados e resultados confiáveis.

Figura 6: Gráfico da caracterização do sensor, tensão do sensor em função da curvatura 1°/s.

Figura 7: Gráfico da caracterização do sensor, tensão do sensor em função da curvatura 10°/s.

Figura 8: Gráfico da caracterização do sensor, tensão do sensor em função da curvatura 20°/s.

Figura 9: Gráfico da caracterização do sensor para diferentes ângulos de curvatura.

Observando a caracterização do sensor em diferentes curvaturas, é possível ver um comportamento um pouco menos linear, onde os dados apresentam alta variabilidade e alta dispersão dos dados.

Figura 10: Gráfico da caracterização do sensor, repetibilidade.

No teste de repetibilidade, o sensor apresentou repetibilidade aceitável, com baixa variação entre as maioria das amostras.

V. CONCLUSÕES

Neste trabalho, foi desenvolvido um sensor flexível resistivo com Velostat e analisado seu desempenho. Segundo os testes, o sensor apresentou boa repetibilidade e boa

VI. REFERÊNCIAS

- [1] PARÂMETROS motores e envelhecimento: um estudo de idosos de 60 a 83 anos de Ivoti, RS. [S. l.], 28 ago. 2009. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/fass/article/view/6346/4645>. Acesso em: 14 out. 2024.
- [2] P. G. G. A. Lobo et al., “Epidemiologia do acidente vascular ce rebral isquêmico no Brasil no ano de 2019, uma análise sob a perspectiva da faixa etária / Epidemiology of the ischemic cere brovascular accident in Brazil in the year of 2019, an analysis from an age group perspective,” *Brazilian Journal of Health Re view*, vol. 4, no. 1, pp. 3498–3505, 2021, doi: 10.34119/bjhrv4n1 272.
- [3] J. Vespa, L. Medina, and D. M. Armstrong, “Demographic Tur ning Points for the United States: Population Projections for 2020 to 2060 Popula-tion Estimates and Projections Current Popula tion Reports.” [Online]. Available: www.census.gov/programs/surveys/popprojF.
- [4] Luis and G. Moncayo, *Rehabilitation Robotics*. Elsevier Ltd, 2018. hase Modulated DGPS Transmitter Implemented with a CMRC”, in *Proc. of COBEP*, vol. 02, pp. 553-558, 2001.
- [5] J. Narayan, B. Kalita, and S. K. Dwivedy, *Development of Robot Based Upper Limb Devices for Rehabilitation Purposes: a Syste matic Review*, vol. 6, no. 1. Springer Singapore, 2021. doi: 10.1007/s41133-020-00043-x.
- [6] T. Proietti, E. Ambrosini, A. Pedrocchi, and S. Micera, “Wearable Robotics for Impaired Upper-Limb Assistance and Rehabilita tion: State of the Art and Future Perspectives,” *IEEE Access*, no. September, pp. 1–1, 2022, doi: 10.1109/access.2022.3210514.
- [7] P. Polygerinos, Z. Wang, K. C. Galloway, R. J. Wood, and C. J. Walsh, “Soft robotic glove for combined assistance and at-home rehabilitation,” in *Robotics and Autonomous Systems*, Elsevier B.V., Nov. 2015, pp. 135–143. doi: 10.1016/j.robot.2014.08.014.
- [8] T. Ashuri, A. Armani, R. Jalilzadeh Hamidi, T. Reasnor, S. Ah madi, and K. Iqbal, “Biomedical soft robots: current status and perspective,” *Biomed Eng Lett*, vol. 10, no. 3, pp. 369–385, Aug. 2020, doi: 10.1007/s13534-020-00157-6.
- [9] D. M. Rusu, S. D. Mândru, C. M. Biriş, O. L. Petraşcu, F. Morariu, and A. Ianosi-Andreeva-Dimitrova, “Soft Robotics: A Sys tematic Review and Bibliometric Analysis,” *Micromachines*, vol. 14, no. 2. MDPI, Feb. 01, 2023. doi: 10.3390/mi14020359.
- [10] B. Shih et al., “Design considerations for 3D printed, soft, multi material resistive sensors for soft robotics,” *Frontiers Robotics AI*, vol. 6, no. APR, pp. 1–12, 2019, doi: 10.3389/frobt.2019.00030.
- [11] L. Zou, C. Ge, Z. J. Wang, E. Cretu, and X. Li, “Novel tactile sensor technology and smart tactile sensing systems: A review,” *Sensors (Switzerland)*, vol. 17, no. 11. MDPI AG, Nov. 17, 2017. doi: 10.3390/s17112653.
- [12] P. Roberts, M. Zadan, and C. Majidi, “Soft Tactile Sensing Skins for Robotics,” *Current Robotics Reports*, vol. 2, no. 3, pp. 343 354, Jul. 2021, doi: 10.1007/s43154-021-00065-2.
- [13] I. Bhar and N. Mandal, “Design of a Wireless Passive Pressure Measurement System Using Piezoresistive Materials,” *IEEE Sens J*, vol. 22, no. 22, pp. 21518–21526, Nov. 2022, doi: 10.1109/JSEN.2022.3209065.
- [14] L. Yuan, H. Qu, and J. Li, “Velostat Sensor Array for Object Re cognition,” *IEEE Sens J*, vol. 22, no. 2, pp. 1692–1704, Jan. 2022, doi: 10.1109/JSEN.2021.3132793.
- [15] M. Hopkins, R. Vaidyanathan, and A. H. McGregor, “Examina tion of the Performance Characteristics of Velostat as an In-So cket Pressure Sensor,” *IEEE Sens J*, vol. 20, no. 13, pp. 6992 7000, 2020, doi: 10.1109/JSEN.2020.2978431.
- [16] I. Vehec, Livovsky L. “Flexible Resistive Sensor Based on Ve lostat”. 43rd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). 2020.
- [17] DEVELOPMENT of 3D printing soft pneumatic actuators for rehabilitation. *International Federation of Medical and Biological Engineering*, [S. l.], 2022.